

CHOR ROSSIIYASINING TURKISTONDA YURITGAN IQTISODIY VA SOLIQ SIYOSATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6487685>

Saidmurodov Shohrux Akbarxo‘ja o‘gli

Abdulla Qodiriy nomidagi

Jizzax davlat pedagogika instituti

Magistratura bo‘limi, Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish metodikasi tarix mutaxassisligi

2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Maqolada Chor Rossiyasining Turkistonda yuritgan iqtisodiy va soliq siyosati, Chor Rossiyaning Turkistondan olgan daromadlari yil sayin o‘shib borishi, Chor hukumatining Turkiston aholisidan olgan soliqlari, Chor Rossiyasining Turkistonni bosib olib, iqtisodini o‘z mafaatlariiga bo‘ysindirgani, o‘lkada paxta yakka hokimligini qaror topdirib, bundan o‘z sanoati uchun eng yuqori darajada foydalangani haqida yozilgan.*

Kalit so‘zlar: *Daromad solig‘i, boj, Stetkevich, paxta yakka hokimligi, paxta narxi.*

Sovet mustamlakachiligi davrida Turkistonda xalqlarining ko‘p bora qadr-qimmatlari toptalganligini ko‘rishimiz mumkin. Biz to‘xtalib o‘tayotgan iqtisodiy va soliq siyosati borasidagi beboshliklar Chor hukumati tomonidan juda ko‘plab sodir etilib, bu oddiy xalqning bir necha bor kamsitilib, uning yashash tarzini yanada qiyinlashtirib yuborilganligi fikrimizning isboti bo‘lib hisoblanadi.

O‘rta Osiyodan olib ketilgan juda ko‘plab mahsulotlardan Chor hukumati juda katta daromad olardi. Lekin bu daromad Rossiyadagi yirik mulkdorlar, amaldorlar, savdogartar, sarmoyadorlar cho‘ntagini boyitardi, ular Turkistondagi daromadli tarmoqlar va sohalani allaqachon egallab olib, o‘lkaning butun boyligini zulukdek so‘rardilar.

Ayni paytda, mustabid davlat ulardan katta miqdorda daromad solig‘i, boj to‘lovlarini undirib, o‘z xazinasini boyitardi. Oddiy xalq esa ular qo‘lida eng qora ishlarni bajarar, biroq peshona teri, og‘ir mehnati bilan yaratilgan noz-ne‘matlar, moddiy boylıklar huzurini ko‘ra olmay, og‘ir turmush kechirar, arzimagan ish haqqi olib, soliqlar, majburiyatlar va to‘lovlardan qarzga botib borardi.

Chor Rossiyaning Turkistondan olgan daromadlari yil sayin quyidagicha o‘shib bordi:

1868-yil	1484677 rubl	1874-yil	2727430 rubl
1869-yil	2187396 rubl	1875-yil	2736354 rubl

1870-yil	1864312 rubl	1876-yil	3733696 rubl
1871-yil	1822102 rubl	1877-yil	3495481 rubl
1872-yil	1879966 rubl	1878-yil	3822297 rubl
1873-yil	2616410 rubl	1879-yil	4053270 rubl

Bundan ko'rishimiz mumkinki, mustabid davlatning Turkistondan olgan daromadi 1868-1879-yillarda deyarli 3 barobar ortgan va 12 yil davomida jami daromad 32 mln. 423 ming 391 rublni tashkil etgan. Ammo general-gubernator fon Kaufman keltirgan bu daromadlar jadvaliga Samarqand, Farg'ona viloyatlaridan olingan daromadlar to'la kiritilmagan.

Tadqiqotchi A.Stetkevichning hisob kitobiga ko'ra Rossiyaning Turkistondan 1869-1896-yillarda o'lkadan bevosita olgan daromadi 158 mln. rubl bo'lgan.

Ma'lum bo'lishicha Samarqand, Farg'ona to'liq bosib olingach, imperiyaning daromadlari keskin ortgan. Qayd etilgan raqamlar bevosita davlar xazinasiga tushgan daromadlar hisobi xolos. Vaholanki O'rta Osiyoni bosib olish jarayonida imperiya qo'shinlari o'ljaga olgan va talagan boyliklar hisobi ulardan bir necha barobar ortiq bo'lgan va bu jadvallarda qayd etilmagan[Alimova D A]. Chunonchi Buxoro amirligidan 500 ming Xiva xonidan 450 ming rubl tovon puli undirilgan. Xiva xoniga umumiy hisobda 2 mln rubl tovon yuklanib 20 yil davomida to'lash majburiyati yuklatilgan. Xiva xoni saroyidagi xazinasini butunlay tashib ketirilgan. Qo'qon xoni saroyini talaganlar. Andijondan 33ming rubl tovon undirilgan. Po'latxonning o'rdadagi xazinasini, mal-mulki o'lja olingan.

Marg'ilon bekligiga 125000 tilla 500 ming rubl tovon solingan. Qancha yuz ming qoramol, qo'y, tuya, to'plar, qurollar, o'lja olingan. Bu o'ljalari va pullari hisobi yuqondagi hisob kitoblarga kiritilmagan. Davlat xazinasining daromadi asosan xalqdan olingan. To'lovlar, boj, soliqlar hisobidan bo'lganini quyidagi ma'lumotlar tasdiqlaydi:

Zakot	1894682 rubl (Farg'onadan tashqari)
O'tov solig'i	8278845 rubl
Yer solig'i	2651044 rubl
Jon solig'i	53417 rubl
Savdo solig'i	3406310 rubl

Chor hukumatining Turkiston aholisidan olgan soliqlari 1913 yilda 23 mln rublni tashkil etgan bo'lsa, 1916 yilda 33,3 mln rublga yetgan.

Turkistondagi yer solig'i 1914 yilda 6859021 rubl bo'lgan bo'lsa, 1916 yilda 14311771 rublni ya'ni ikki barobarni tashkil qildi. 1915 yilda maxsus harbiy soliq solinib, u paxtakorlar uchun har pud paxtadan 2 rubl 50 tiyinni tashkil qilgan. Biroq bu hali hammasi emas. Imperiya xazinasiga bevosita boshqa manbalarda kelgan barcha foyda daromadlar bu hisob kitoblarda to'la aks etmagan. Bu hisob kitoblarga

Rossiyadagi sarmoyadorlar. Savdogarlar, amaldorlar turli yo'llar bilan o'zlashtirgan barcha moddiy, tabiiy boyliklar ham kiritilmagan.

Masalan. Turkistonni bosib olib, uning iqtisodini o'z mafaatlariga bo'ysindirgan, o'lkada paxta yakka hokimligini qaror topdirib, bundan o'z sanoati uchun eng yuqori darajada foydalangan chor hukumati aynan shu sohada ya'ni paxta xom ashyosiga ega bo'lishda qanchadan qancha foyda ko'rgan.[Sodiqov H, Shamsutdinov R. Ravshanov P. Usmonov]

Bundan tashqari imperiya xazinasining bevosita daromadlaridan bo'lgan boj to'lovi paxta uchun 1879-1896-yillarda Rossiyaga kirib kelgan paxtadan xazinaga tushgan boj to'lovi miqdori 203 mln rubl bo'lgan.

Agar Rossiya 26 mln pud paxtani O'rta Osiyodan emas chet eldan olib kelganida bu Rossiya uchun yo'l xarajati va paxta narxi bilan 256 mln rublga tushar edi. Demak imperiya xazinasidan shuncha pul tejab qolingan.

Turkistondan paxta olib kelish, bo'lib sotish bilan shug'ullangan savdogarlar esa har bir pud paxtadan bir rubl foyda qilgan, demak faqatgina savdo firmalari 26 mln pud paxtadan 26 mln rubl foyda ko'rganligini ko'rishimiz mumkin.[Alimova D A, Rtvladze E.V]

Imperiyaning o'lkadan keyingi yillarda nafaqat paxtachilikdan balki boshqa sohalarda ham olgan daromadlari yil sayin o'sib borgani nazarda tutilsa, yuqorida keltirilgan millionlar miqdori bir necha bor oshib ketish aniq. Bu mustabid davlatning o'z hukmronligini o'rnatgandan so'ng dastlabki 25,30 yillardagi daromadi xolos. O'lkani bosib olish jarayonidagi talon-taroj, Turkistondagi mustabid ma'muriyatining o'z cho'ntagiga mahalliy aholidan undirgan mablag'lari ko'chirib keltirilgan rus oilalari hisobiga o'tgan yerlar, xo'jaliklar, mulklardan olingan daromadlar behisob.

Bu mablag'larga qanchadan qancha ilm maskanlari, inshootlar qurish, yurtni obodonlashtirish aholiga tabiiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish, fan maorif madaniyatini yuksaltirish Turkiston xalqi taraqqiyotiga, moddiy farovonlik obodonchilikka erishishi mumkin edi.

Turkistondan olingan daromadlar imperiya uchun naqadar foydali bo'lganligi o'sha davrda Rossiyada tez-tez yangrab turgan. "Turkiston-Rossiya tojidagi bebaho durdir" degan e'tiroflardan ham yaqqol ma'lum edi.

Mustamlakachilar qanoatlanishni istamas edilar. Ular Turkistonga go'yo "O'zlari uchun yaratilgan bitmas-tuganmas boylik manbayi", uning xalqiga esa "Shu boyliklarni ularga yetkazib beruvchi itoatkor qul" sifatida qarar edilar. Yuqorida ko'rib o'tilgan iqtisodiy va soliq siyosati borasidagi beboshliklarning Turkistonning mehnatkash xalqlari bo'yniga tushgan. Chor hukumatining iqtisodiy foyda ilinjidagi hatti-harakatlari kambag'al xalqqa nisbatan ayovsiz olib borilgan. Lekin bu o'rinda metin iroda, mehnatda to'plangan xalqimizning o'sha davrdagi qiyinchiliklarni mustabid tuzumning adolatsizligini, soliqlarning ko'pligini ham xalqimiz birin ketin yengib o'tganligini kelgusi avlod hech qachon unutmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alimova D A Tarix shohidligi va saboqlari - T., “Sharq”, 2001 yil.
2. Sodiqov H, Shamsutdinov R. Ravshanov P. Usmonov Q Turkiston chor Rossiyasining mustamlakachiligi davrida I kitob T., “Sharq” 2000-yil.
3. Alimova D A, Rtvladze E.V O’zbekiston davlatchiligi tarixi ocherklari T., “Sharq”, 2001-yil.